

NARRATIVA DE MINHA RELAÇÃO ESQUIZOAFETIVA COM A VIDA

Caio César Costa Santos¹

Resumo: A presente narrativa ora apresentada é fruto de um lampejo de minha memória episódica; de um súbito lampejo imaginativo que tive e resolvi eternizar na escrita. Longe de apresentar uma teoria científica, esta narrativa aborda três experiências minhas com a vida. Sem seguir uma cronologia, estes três momentos são mesmo três momentos diferentes. Como fui diagnosticado com transtorno esquizoafetivo, apresento aqui a minha visão sobre a vida, como dito, em três momentos. Uma nota: saliento ao leitor que deixo à escolha dele utilizar estes meus fragmentos episódicos a fim de explicar algum fenômeno psíquico.

Palavras-chave: Narrativa. Esquizoafetivo. Memória episódica.

Resumen: La presente narrativa que aquí se presenta es el resultado de un destello de mi memoria episódica; de un repentino destello imaginativo que tuve y decidí immortalizar por escrito. Lejos de presentar una teoría científica, esta narrativa aborda tres de mis experiencias de vida. Sin seguir una cronología, estos tres momentos son en realidad tres momentos diferentes. Como me diagnosticaron trastorno esquizoafectivo, presento aquí mi visión de la vida, tal como está expuesta, en tres momentos. Una nota: recalco al lector que le dejo a él utilizar estos fragmentos episódicos míos para explicar algún fenómeno psíquico.

Palabras-clave: Narrativo. Esquizoafectivo. Memoria episódica.

Uma pequena introdução

Me chamo Caio. Sou de uma hereditariedade de esquizóides, dois deles se suicidaram. Tenho transtorno esquizoafetivo e obsessivo-compulsivo. Este último no pensamento. Durante centenas de vezes no dia ouço vozes na minha cabeça e tenho também delírio persecutório. Ainda não encontrei uma palavra de cunho totalmente negativo para descrever essas vozes dentro de mim. Sei que elas veem das profundezas mais profundas de meu inconsciente. Tenho um apreço e uma sensibilidade com as palavras, claro, palavras bonitas de se falar ou pensar. Mas, tais vozes me perseguem. Sinto dentro de mim e com total certeza, que esses seres que falam em minha cabeça são reais e o tempo todo estão perseguindo a minha vida, julgando todos os meus atos, conscientes e inconscientes.

¹ Psicanalista fenomenológico. Licenciado em Letras-Português, Filosofia e Ciências da Religião. Mestre em Estudos Linguísticos.

Esta pequena narrativa que apresento ao leitor está dividida em *três tópicos* e revela alguns pontos de *minha relação esquizoafetiva* com a vida de um modo geral. Neste sentido, isto não quer dizer que a maioria destas narrativas não possuirão um sentido ou uma coerência. Mas, trago ao leitor uma visão *diferente* de algumas experiências que tive em minha vida, muitas delas, abstratas e às vezes, esquizóides.

Talvez, pelo acúmulo de conhecimento de teorias super orgânicas da vida que adquiri desde que entrei na universidade tenha possibilitado o aparecimento de muitos *fantasmas psíquico-luminosos* em minha mente, trazendo também um tipo de escrita que lembra a de Goethe, ou seja, um super detalhamento das minhas experiências com a vida que trago aqui.

A estrutura coesa de minha narrativa revela também de modo involuntário um tipo de filosofia da vida ou mesmo uma metafísica da vida em forma de autobiografia. Lembro ao leitor que aqui não escrevo sobre toda a minha vida, mas apenas são três fragmentos de minha relação com ela. No primeiro, minha doce experiência com o mestre Trigueirinho. No segundo, algumas doces lembranças de minha infância. E, por fim, no terceiro, o meu amor pela Rainha (*Elisabeth II*).

Em suma, talvez, esta minha narrativa que agora apresento possivelmente poderia ser usada como um exemplo de caso de uma *mente esquizoafetiva*, por isso, a trago em forma de artigo e/ou ensaio (autobiográficos). No mais, boa leitura!

1. A meu mestre Trigueirinho

Um encontro. Sim, talvez, Senhor, a melhor palavra que defini, minha pessoa e Trigueirinho, é “encontro”. Sei, Senhor, meu Deus, que Trigueirinho está nos braços do Pai. Mas, graças a Deus, como Deus é sumamente Perfeito, Ele não Criou apenas o Físico, mas o Espírito. Mestre, neste momento de minha vida, os meus olhos se enchem de lágrimas. Mestre Sagrado de Deus, por isto, talvez eu já disse tudo que queria em respeito ao seu Amor. Trigueirinho, encho-me de lágrimas novamente, ao saber que Tu, para mim, é como um doce pai. Mas, que pai. Mestre Trigueirinho, tu me ensinastes tanta coisa, não sei, Mestre. Mas, novamente, Tu, enche-me de lágrimas! Quanta pureza, Mestre de Deus, quanta pureza!

Mestre, encho-me de lágrimas novamente e faço uma pausa para uma pergunta: por que, meu amado, os homens estão cegos? Mestre, como Tu, conseguistes viver esta vida terrestre? Mestre, meu pai, por que tu é assim tão bom? Querido Mestre, o que me vem agora são só palavras - o tecido formal-material que o Pai nos deu. Não sei Mestre, mas diante de tua inteligência que chega a ser Suprema, para mim, Tu és um rei de um dos reis de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, não conheço a Eternidade, e aqui eu me calo.

Tu, Trigueirinho, é um homem eterno.

Por que és puro quando o terrestrismo é impuro? Como consegue, como conseguiu?

Tu, Mestre, me ensinou o Alento da Vida! Mas, Trigueirinho, o que é a Vida? E foi isto que Tu nos ensinaste.

Trigueirinho, escrevo, porque é preciso, é a minha única saída.

Trigueirinho, eu oro.

Oro em honra e respeito ao Teu Nome, à Tua História,

Trigueirinho, mas que Ser és Tu, nós nos perguntamos? Que Ser és Tu, Trigueirinho?

Trigueirinho, escreverei mais de Ti, Mestre, quantas palavras forem preciso.

Prometo, que no mais breve, acenderei uma chama para Ti, nosso rei.

Trigueirinho me ensinou muitas coisas. Como não existe somente a parte mental, mas a da alma e a do espírito. Mestre, simples simplíssimo, como o Rei dos reis, Jesus. Jesus, Yeshua, nome divino. E agora faço uma pausa e falo de Boehme. Outra luz. Outra vida.

Senhor Boehme morreu simples, olhando para a janela, Senhor, é como se a chama do Espírito Santo o contivesse, o chamando para uma nova vida. Que ser sobrenatural!

Senhor Boehme é o Cristo, tem sua feição, o seu rosto.

Coitados, coitados, são tão ignorantes, Senhor!!!

Volto a Trigueirinho. A sua face também lembra Jesus. Um velhinho. Não usa muletas, ele anda, graças a Deus. Mas, um velhinho, frágil, inocente, sem mágoas no coração. Trigueirinho eu também não gosto de gordura e de pimenta.

Pai, por que me deste uma tarefa tão árdua?

Spinoza. Alguns livros e dois paletós. Outra face de Jesus. Spinoza viu os afetos e como nós ou não nos afetamos com os outros, o meio e nós mesmos.

Aqui, faço uma pausa, e digo - “Senhor, eu queria ter poderes para exterminar o mal de uma só vez”. Eu não sei mais quem é meu amigo, nesta superfície. Senhor, por que eles tanto me perseguem!?

Uma nota: “neste princípio de guerra, vocês acham que vão me tocar novamente, tocar o meu coração? Acho que não.

Estudo, escrevo, quando me sinto absolutamente sufocado. Ufaaa... mais uma vez respiro. Que alívio é sentir novamente eu mesmo. Continuo na batalha e irei até o final. Sou um guerreiro de luz, sagaz, acima de tudo, sagaz!

Me confrontaram, derramaram sangue na minha espiritualidade, zombaram-a, por eu ser um homem espiritual.

O único meu alento, a minha única força, o meu único alimento foi a fé!

“Sem fé não pode haver cura” (Mestre Trigueirinho).

Eu não sei os outros, mas tenho certeza que também... estamos todos os inocentes nos sentindo sufocados! Que a Glória do Teu Nome Yeshua apazigue os corações de todos nós inocentes.

Jesus diz - “Deus espera, (espera) PACIENTEMENTE por um novo mundo”.

Repito: a minha espiritualidade foi jogada no lixo, dizimada, cuspada!

Neste dia, mesmo um tanto frágil, vou retomando a minha vida. E digo mais uma vez: Senhor Jesus, me responde humildemente - “como acabar de vez com o mal?”.

Senhor Jesus, apesar de terem zombado da minha espiritualidade, o meu espírito no Senhor está íntegro e recuperando as forças.

Estamos aqui, Rei dos reis, por Ti, somente por Ti. Pois Tu és o filho de Deus. (Quem como Deus, Ninguém!)

E aqui abro um parêntese para testemunhar a Glória dos combatentes dos céus - o Instituto Hesed. Senhor realço em nome de Ti, a tamanha força que estes combatentes estão fazendo, clamando fervorosamente por o Gloriosíssimo Arcanjo Miguel. (Quem como Deus, ninguém!)

A batalha continua e somente os inocentes serão salvados!

Jesus, o Salvador.

Senhor, não quero falar em “morte”. Apenas direi tão somente uma coisa - “que os culpados paguem na presença da Justiça Divina!” Amém, assim seja Senhor, assim seja!

Luz, luz, luz, EU SOU LUZ! Trigueirinho é Luz, Boehme é luz! Spinoza é luz!

Com todas as forças de meu sagrado espírito, eu digo e afirmo - “O Nome de Yeshua é infinitamente maior que o satanás”.

O Pai nos deu Miguel - escolheu Miguel - o homem de asas e com uma espada flamejante - e ele - exterminou o satanás! Aleluia Senhor, Graças a Ti.

Senhor Jesus, sei que Tu, como onisciente já sabe, mas eu, como mero mortal porque vou morrer, digo - “Colocaram palavras na minha mente me fazendo desacreditar até do Seu Sagrado Corpo”. “Como Jesus, porque se não fosse Ti, eu nem mais saberia quem sou eu”.

Também, se não fossem os anjos e o meu anjo da guarda, eu não conseguiria.

Senhor Jesus, não importa o que aconteça daqui para frente - eu sempre continuarei sendo um guerreiro de luz.

Ah, e também, Senhor Jesus, toda dor e todo sofrimento causado à minha pessoa se TRANSFORMOU em Fé! Alimentou a minha fé!

Quanta ignorância, se o caminho é somente a fé! A fé em um único - aqui - o filho - e lá - o Pai.

Ouçõ agora o soar da melodia de um pássaro bem aqui perto de mim, Senhor. Lembro-me mais uma vez de Trigueirinho. Um senhor, um velhinho! Tu, meu amado Jesus, citou-o.

(E aqui Senhor Jesus peço-te perdão por desacreditar do Mestre Frei Elias. Não sei Jesus, mas eu, pela minha pobreza intelectual, julguei que ninguém poderia entrar em contato com o Senhor. Peço-te perdão, meu Deus!. Senhor, diante de Tua Pureza, eu não saberia que um ser humano seria capaz de contatar o Senhor daí de cima. Peço-te perdão, meu Deus).

Senhor Jesus sinto uma brisa em minha pele agora, uma brisa do vento tão suave, Senhor, tudo me remete ao Mestre Trigueirinho. Esta brisa que me toca suave é como um carinho na alma que há muito tempo eu não sentia.

Senhor Jesus quero me refrigerar em Ti.

Senhor, o Senhor também é o Absoluto. Me lembro de Boehme, como a tua face impregnou ele, também com este doce vento. Mas, Senhor Jesus, como o Senhor mesmo disse - “por que medo se eu já sei o destino da vida de vocês?”. Sim, Senhor, Tu és o Absoluto.

Mestre Trigueirinho, obrigado. Eu sou completamente apaixonado por Ti.

Chico Xavier - significa - pureza e tranquilidade - como a pureza de minha avó. Senhor, os idosos - o quanto eles aguentam a vida. Caem, levantam, e estão íntegros, Senhor? Quanto poder há em Ti, meu Deus.

Mestre Trigueirinho disse-me uma vez uma coisa linda - “vai orando com a janela aberta e o vento que te toca começará a te purificar e curar”. Obrigado, Mestre! Meu Mestre, eu sei que antes aqui um pouco eu falei que eu era um guerreiro de luz, então, obrigado por me ajudar a guerrear com a luz.

2. Doces lembranças

67. Esta foi a idade até onde o meu avô conseguiu sobreviver. Que homem. O reflexo da minha infância é o meu pai-avô - vovó Netinho. Me ensinou a vida, a simplicidade e a gentileza. Eu sou gentil por causa de meu avô. Meu avô foi doce, amável e me chamava carinhosamente de “cai”.

Senhor, encho-me de lágrimas para falar dele e minha mãezinha fez até o porta-retrato em sua homenagem para que nós pudéssemos lembrar dele todos os dias. Vovó Netinho é o meu guia. Obrigado vovó Netinho!

Lembro-me agora de Tia Gracília, pureza e tranquilidade e simplicidade. Acho Senhor Deus que quanto mais nos envelhecemos, mais sabemos que a simplicidade do Cristo é a nossa vida. Tia Gracília, me tocou profundamente. Lembro-me Senhor que ela me deixava uma quantidade enorme de dinheiro - 50 reais - e eu como criança - achava muita coisa. Acho Senhor Deus que ela via que eu era um pobre menino e que precisava de algumas guloseimas para ficar feliz.

Tia Gracília é uma graça!

Obrigado Tia Gracília, a senhora só me trouxe a pureza da vida!

Tio Faustino. Um senhor na cadeira de rodas. Senhor, perdão, mas não tenho muitas memórias com Tio Faustino. Acho que naquele tempo só hoje eu sei o quão é difícil cuidar de um idoso na cadeira de rodas. E Tio Faustino foi este homem - calado, pacato, amigo, silencioso.

Tia Edimeia ficou com um olho cego. Era glaucoma. E hoje eu tenho também glaucoma. Naquela época, não havia ainda o tratamento para a glaucoma. Lembro-me Senhor que Tia Edimeia uma vez me disse - “meu filho eu não enxergo bem com este olho”.

Quanta fragilidade Senhor, dos pobrezinhos idosos.

Ai, Senhor, eu me lembro de Seu João. Meu único amigo ainda vivo, amigo de meu avô Netinho. Minha mãezinha me levava para cortar o cabelo com ele quando eu tinha um aninho. E foi este mesmo Seu João que eu fui dar a triste e inocente notícia de que meu avôzinho tinha falecido. Eu era criança, dez anos de idade, eu não sabia que a perda de um ente amado e querido era tão impactante. Eu queria meu avô de volta à custa de tudo porque era ele que me dava 0,60 centavos para jogar videogame, todos os dias. Uma vez ele me deu dois reais e eu fiquei tão feliz. Ele ia no cofrezinho dele onde era guardada também uma arma de fogo.

Eu tinha medo do cofre por causa desta arma. E meu avô com todo cuidado abria o cofre e ainda dizia - “meu filho fique longe, vá pra lá, que eu pego o seu dinheiro”. Era tanto cuidado Senhor, tanto comigo, que eu me sentia muito protegido. Pois, o meu avô Netinho era meu pai e meu conselheiro.

Tinha um bar na Av. Laudelino Freire. E era tão cativo com seus clientes. Que a alma de meu avô Netinho descanse em paz!

Mas, ainda continua... Este meu avô teve um AVC e ficou com as pernas fraquejadas. Pobre de meu avô Netinho. Andava com tanta força, com tanta delicadeza mesmo na atual idade. Era firme, forte! Meu Deus, o meu avô é forte!!!

Ele me ensinou com isso a ser forte. Mesmo com as perninhas fraquejadas, ele se segurava no portão, e subia e descia, em um vai e vêm. Tudo que ele queria era andar. Pobrezinho de meu

avô Netinho. Senhor, ele tremia com as muletas, com tanto desequilíbrio. Eu queria ter ajudado mais meu avô.

Tenho uma lembrança muito doce dele na praia. Acho que estava já meio doentinho, sentado na areia da praia. Ele amava Silvio Santos. Jogava na telecena. Meu avô me protegeu até quando pôde. Me chamava de “Cai”. Não era “Caio”, era “Cai”.

Eu não sei até onde vai minha pobre inteligência, mas meu avô me preparou para a vida!

Onde for que ele esteja, no descanso do Pai, nós te agradecemos vovô Netinho. Tu cumpristes e tu fez tudo aquilo que era para fazer aqui. Só a Tua generosidade e Tua gentileza te salvou.

Senhor meu Deus, eu não posso ser nada, mas uma coisa eu sou - “gentil”. Sim, Senhor Jesus, o meu avô me ensinou a gentileza.

O meu avô me ensinou o amor....

Durante toda a minha vida, eu não vi o reflexo do amor de um casal como minha vó Jandira e meu avô Netinho. Um cuidava do outro. Ahhh, minha vó Jandira, ela terá uma parte muito especial nesta minha autobiografia!

Cecéu. O jovem Cecéu o próprio nome diz - “veio do Céu”. Cecéu queria comunicar, mas não sabia como. Que menino doce! Cecéu guardava um mistério que só ele sabia. Chegava a comunicar, mas não sabia. Acho que ele pensava - “por que é que é que eles não me entendem?”. Somente entenderia a sua mãezinha - Tia Nininha. Levava Cecéu para dar banho, trocar a roupa de Cecéu, alimentar Cecéu. Eu não conheci em toda a minha vida um ser paciente como foi Cecéu. Nossa, meu Deus! E mesmo com as suas perninhas, ele andava, num vai e vêm na casa de sua vó, dona França.

Se teria uma pessoa que não queria o mal de ninguém - era Cecéu.

Ainda criança, lembro-me uma vez de olhar em seus olhos, eu não conseguia ver o que ele queria passar, Senhor, me perdoa, mas era um mistério, que só ele saberia dizer. Cecéu veio de Tia Nininha. Ele veio assim - como Deus quis que viesse. Sua mãe cuidou a vida toda...

Meus méritos para Tia Nininha.

Agora vamos para uma das irmãs de meu avô Netinho - minha Tia Nininha.

Tia Nininha, era assim que todos a conhecia. Vendia cobertas até jóias, para sobreviver.

O que eu gostaria de frisar aqui de Tia Nininha é a sua relação de mãe com seu filho Cecéu.

Meu Senhor, uma mãe como Tia Nininha com baixa visão cuidar de seu filho Cecéu. A mãe no céu! Esta foi a história deles dois. Não sei como eram os momentos deles dois. Mas, acredito que eles se comunicavam na troca de olhares. Lembro-me como Tia Nininha chamava - “Cecéu venha aqui”. Ele entendia. Sua mãe para ele era tudo. Era tudo e mais um pouco. Era o céu e a Terra. O céu - Cecéu - e a Mãe-Terra - sua doce mãe - Tia Nininha.

Cecéu foi antes, Tia Nininha ficou. Que os céus mesmo digam - “como é dolorosa Virgem Mãe, a perda de seu elemento vital - o seu filho. Cecéu está no céu quando aqui ele era o céu.

Senhor, fico a imaginar o tempo do leite materno... até hoje. Ela dizia - “Cecéu venha comer”. Cecéu conseguia comer sozinho. Ali no chão mesmo. Aos seus pés, o prato, o seu leite materno.

Senhor, choro, mas choro emocionado. Quanta pureza em mãe e filho.

Mas, a vida de Tia Nininha é um caso à parte. A sua baixa visão.

Senhor, nasci míope. Acho que aí está o meu total respeito para com Tia Nininha. Ela enxergava bem menos do que eu. Mas, era com seu tato-visual que ela conseguia enxergar até o escuro das notas. Vem em minha mente agora como um belo e doce lampejo, como ela tocava com seus olhos a superfície das cobertas, Ela não enxergava o brilho, as cores eram turvas; é como se os seus dedos desenhassem aquela forma para os seus sagrados olhos. Gostava de cobertas Tia Nininha - amava as cobertas. Estive com minha mãe uma vez em sua residência e em seu quarto ela nos apresenta uma coberta. O seu olhar para ela era pelos dedos. Ela acariciava a coberta e dizia - “Eliana, minha filha, esta está boa para você!?”.

Tia Nininha também eu acho fazia crochê. Ensinado pela sua sagrada mãe - minha bisavó - Dona França. Assim, foi a vida dela - os seus dedos eram os seus olhos.

Levastes Tia Nininha para os Estados Unidos, mas, segundo os médicos, a sua baixa visão era um caso infelizmente “irreversível”.

Tia Nininha viveu longos 94 anos. E, todos eles, com aquela baixa visão.

Tia Caçula, a outra irmã de vovô Netinho.

Se me falhe a memória, viveu longos 91 anos.

Tia Caçula tinha uma casa bem em frente à igreja de Nossa Senhora da Piedade e era ali que todos se reuniam, na alegria ou na dor. Acontece que, eu fico pensando, como Tia Caçula aguentastes tantos velórios.

Ela tinha um jardim e muito belo e também um papagaio.

Tia Caçula perdeste Jeane, a sua filha adotiva.

Lembro-me que minha prima Glória disse-me - “Caio, avisa a sua mãe que Jeane, de Tia Caçula faleceu.

Tinha Caçula veio a falecer numa mesa de cirurgia por causa de problemas decorrentes do coração.

Ela, aguentou a morte de um filho que infelizmente, meu Senhor, veio tirar a própria vida.

Lembro-me, Senhor meu, que quando Tia Caçula tinha por volta dos 88 anos, eu fui visitá-la naquela sua residência referida. Eu olhava para ela, acho que tinha também quebrado a bacia, olhei, então, para aqueles olhos seus tristes e disse - “Tia Caçula, o que a senhora acha da vida!?”. Ela me

respondeu com um minuto de silêncio”. Então, eu inconformado com seu doce silêncio respondi a ela - “Tia, a vida é de dor e sofrimento, não é?”. Ela, então, com aqueles olhos tristes acenou com a cabeça afirmando que sim! A vida é de dor e sofrimento.

Passado este tempo, eu olhava nos olhos de Tia Caçula e via um doce sofrimento, meu Senhor. De perder, o seu esposo, depois uma filha e mais um filho e outro filho.

Tia Caçula tinha um filho artista, pintor. Seu nome Zé Carlos. Lembro-me que este deu uma pintura para a minha avó - Dona Jandira. A pintura. Este quadro está até hoje preservado na casa de minha vó, empoeirado, mas intacto.

Quando criança, eu olhava para aquele quadro, e inocente, queria ver o que ele me transmitia. Era um afresco de uma rocha que me lembrava o Coliseu. Talvez, ele queria pintar e representar a força que fora sua mãe. Era como se estivesse contido, em Zé Carlos, em seu inconsciente, a força rochosa de sua mãe - a Tia Caçula. Representar ainda a força que fora Tia Nininha e as suas demais tias. Era um afresco vertical, inclinado, a rocha do Coliseu parecia andar, adiante. Talvez, meu Senhor, ele quisesse representar o curso da vida e do espírito, sempre para frente.

Zé Carlos, pintava. A sua arte vital era esta. Não o conheci. Mas, ele está para mim em seus afrescos.

Tia Caçula. O seu pobre coração não resistira. Deixou uma filha Neusa, neste mundo, uma alma solitária, Senhor. Olho para minha prima Neusa e vejo sua mãe - Tia Caçula. Acho que Neusa venderia todos os seus bens para tê-la convosco. Olho nos seus olhos e vejo tristeza. Olho novamente e vejo um tremendo vazio. Um escuro. Hoje, sua filha, Neusa, rega flores, em sinal de respeito à sua mãezinha - Tia Caçula. Acho que Neusa, ao regar cada planta, sinta a presença de Tia Caçula. Era como se, Senhor, ao pôr água nas plantas, ela estivesse em contato com sua mãe.

De todas as filhas que Tia Caçula deixou, seja a Neusa, a mais solitária. Esta cuidou de seu marido que veio a falecer de uma doença do coração. Hoje, Neusa, rega plantas, a sua vida é esta. Na ausência física da mãe, ela rega flores. Talvez, para alimentar vitalmente o espírito daqueles seus entes queridos já falecidos.

Neusa assiste televisão dia a dia. Ao acordar, rega as suas plantinhas e até deitar liga a TV. Pobre Neusa, disse-me que comprastes uma casa na mesma rua de sua mãezinha - Tia Caçula - talvez para nunca, mas nunca, sair de perto dela.

Tio Walter. Idoso. A minha relação com Tio Walter lembra-me de uma vez que estive em seu apartamento em Aracaju. Lembro-me de um homem carismático. Este era o espírito de meu Tio Walter. Carisma. Não era cabeças-baixo, ao contrário, ele sempre tinha um sorriso no rosto. Seu sorriso brilhava, cintilava. Talvez o carisma de meu Tio Walter tenha ajudado ele a viver os seus anos. A gentileza e a cordialidade era sem tamanho quando parentes entravam em sua residência.

Tudo arrumado, tudo brilhando assim como o brilho de sua autoestima em seu sorriso. Acho que meu Tio Walter sabia que o carisma, a gentileza e a cordialidade é o que mais contava na vida.

Lembro-me ele dizer - “Venham, sente aqui, fiquem à vontade!”. Este era o meu Tio Walter. Espírito forte, combatente, mas ele combatia mesmo era com a sua carismaticidade. Repito: “carisma”. Meu Tio Walter era o carisma em pessoa. Na nossa família, foi dito entre nós que meu Tio Walter sofria de um “aneurisma” (acho que era isto). E este “aneurisma” podia, a qualquer momento, trazê-lo a óbito. Mas, felizmente, não foi o “aneurisma” a causa de seu falecimento. Ele não sabia disto, mas, no fundo, o que mais contava era o seu carisma; aquela face de seu rosto que iluminava o mundo; o seu mundo.

Acho que foi o carisma que salvou o seu “aneurisma”. Carisma-aneurisma.

A sua poesia era viver somente das coisas boas da vida.

Senhor, minha parte de um ser gentil que sou, eu devo também à figura de meu Tio Walter.

Não só ele, mas Tia Ana, a sua esposa.

A um tempo, minha Tia Ana, caiu. Mas, diferente de minha amada mãe, resistiu às sessões de fisioterapia. Tia Ana-Eliana.

Tia Ana, presente fisicamente, é o mesmo carisma de meu Tio Walter. Aquele olhar que os olhos se juntam ao olhar dos seus sorrisos. Eles dois, Tia Ana e Tio Walter, sorriam com os olhos. A gentileza de meu avô Netinho era a mesma de minha Tia Ana e meu Tio Walter.

A cara e rara gentileza de uma vida. Lembro-me de um momento na praia, eu era bem pequenino, Tio Walter e Tia Ana, preparava um banquete com frutas, pães, maçãs, chego a sentir o cheiro das frutas postas sob à mesa. Um carismático banquete. Os pratos de porcelana sorriam para nós nos dizendo - “vamos juntos celebrar a união e a gentileza destes dois seres humanos”. Fortes, íntegros, humanos e gentis. Lembro ainda perfeitamente o leite em pó “Molico” em cima da mesa com uma toalha branca límpida e bem cheirosa.

Aquele “Molico” representava, para mim, o “Molico” de meu avô Netinho. Sim, ele também gostava do “Molico” da Nestlé. Que leite gostoso, com um cheiro suave, delicado, uma brancura brilhosa de um chocolate branco “Laka”. A brancura cheirava ao leite materno. Que Tia Ana preparava com tanto gosto naquela mesa.

Lembro-me, de um outro momento, quando minha Tia Ana, abriu as portas de sua carismática residência para, agora, receber a sua querida sobrinha, minha mãe. Minha mãe estava a poucos minutos operada de uma catarata traumática. Triste momento. A porta do guarda-roupa atingiu o olho de minha mãe. Fora, então, Senhor, minha Tia Ana que recebestes a sua querida sobrinha em sua residência. O mesmo banquete, o mesmo carisma.

Sim, Tia Ana e Tio Walter, eles dois, nos ensinaram a sabedoria da gentileza; do toque suave da cordialidade. Senhor, minha mãe até me disse que se sentia uma Rainha quando a Tia Ana a

servia. Lembro-me que minha mãe me disse do toque de conforto que ela sentia na residência de Tia Ana. Acima de tudo, do amor e do cuidado dela com minha mãe. Tia Ana dizia - “minha filha, coloquei um travesseirinho bem fofo e confortável para a sua cabeça; a cama está limpa; foram trocados os lençóis e qualquer coisa pode me chamar, minha filha”. O tecido dos seus lençóis era de uma maciez que parecia o toque de um veludo.

Se poderemos dizer uma coisa de meu Tio Walter e minha Tia Ana é que eles são dois anjos carismáticos, cordiais e gentis.

O brilho do carisma deles é o mesmo do brilho da brancura daquela toalha sob à mesa - resplandecente.

Volto à minha Tia Gracília por ter falado de minha Tia Ana e meu Tio Walter. É, mais uma vez, o carisma - o carisma de minha Tia Gracília. Graças de carisma. Carisma de Graças. Gracília.

Como minha Tia Ana, mulher carismática, minha Tia Gracília também foi. Carisma e gentileza. Gentileza e carisma. Meu Senhor, aos poucos, vou tentando lembrar a qualidade de gentileza de meus entes amados e queridos.

3. O meu amor pela Rainha

Eu nasci neste seio de mulheres - gentis e carismáticas. O homem é mais durão, selvagem. Talvez, seja por isto, que ele se acha dono da razão.

A mulher não. As mulheres que passaram na minha vida são doces, gentis e de puro carisma. A mulher é pura, o homem não.

Isto é por causa de Maria, a escolhida.

Senhor, quando lembro da pureza de Maria, lembro da *Rainha Elisabeth II*. 94 anos. Senhor, ela cultivava flores em seu jardim. Um pouco antes de seu falecimento, ela passou uma vida cuidando das flores. A Rainha via nas flores o encanto de sua vida. Lembro-me, um dia, de assistir o jornal nacional na TV Globo, e eles mostraram um acontecimento particular da Rainha - ela tocando nas flores. Com sua fragilidade, apesar da idade, o momento fotografou ela se abaixando para tocar em uma flor. Talvez, seja a fragilidade da vida sendo o seu reflexo Rainha.

Com uma única muleta, a Rainha andava em todo o castelo. A Sua fragilidade comovia a todos que a viam somente nos telejornais.

A Rainha cuidou a vida toda de seu querido e amado esposo, um senhor também com a fragilidade do envelhecimento natural humano. Queria ter conhecido a Rainha, a sua morte me comoveu muito. Ela era como minha avó - pura. E se parecia com minha avó até fisicamente.

A história do reinado de todas as rainhas e agora rei na Inglaterra são incríveis! São tudo a sete-chaves. Todas as boas obras que eles faziam, quase ninguém sabia.

As mãos, com as veias mostrando, da Rainha, tudo isto a TV mostrava. É que Senhor, eu fui criado no seio dos idosos. Acho os idosos mais frágeis que as criancinhas. Novamente digo, com lágrimas no rosto, eu queria ter conhecido a Rainha. Aos menos, dar-lhe um beijo em sua dolorosa mão - mão de mãe. Senti a delicadeza de sua mão, ao menos tocá-la fisicamente. E repito: a tua morte me comoveu!

Porque eu via, na Rainha, todos o meu passado com os idosos. Toda a gentileza e cordialidade de uma Tia Ana e um Tio Walter. As aparições da Rainha na TV eram raras porque, até uma certa idade, ela vinha, todas as manhãs, cuidando de seu belo e doce jardim.

A paixão por cavalos é também a minha. *Horse*.

Senhor, disse para minha avó uma vez - “vó um dia quero ir no castelo de Windllenton ver de perto uma grande estátua de um anjo que se encontra bem no centro do castelo.

Na rara aparição da Rainha na TV, eu podia ver até as suas veias pouco claras, tomando um ar pouco claro, talvez por causa da idade. Suas mãos iam escurecendo, mas o seu belo jardim não deixava de a iluminar. O jardim era tudo para a Rainha. Gostava de purês e calabresa. Mas, que toque gustativo mais sofisticado Rainha. Ela sabia o que era uma boa ou má comida.

Sempre ao lado de cachorros, mas por que será? Porque a Rainha gostava da Natureza, dos ares, do sentir a brisa do céu tocando a sua face. Que majestosa face! Ao eu olhar para ela, eu via a face de minha avó. E o cuidado com as suas joias. Mas, querida e amada minha Rainha, quão bela coroa cravejada de centenas de diamantes, por volta de 108.

A riqueza da Rainha não eram os seus bens materiais, e ela sabia disso. A riqueza da Rainha era a sua fragilidade como pessoa humana. Ela via nos talheres de ouro e prata, em sua banheira de ouro maciço, por exemplo, não riqueza. Mas, tudo isto passava na mente da Rainha como algo de valor. Porque, ela, era algo de valor. É como quando gostamos de vestir uma roupa de grife apenas para nos tornarmos valiosos, com alguma coisa de valor.

Agora, irei contar tudo aquilo que eu vi e senti na cerimônia do funeral de seu esposo. E, aqui, um agradecimento, à TV, por transmitir este momento para todos que estavam do lado de fora.

A TV transmitiu cada detalhe, cada ato da Rainha no funeral de seu esposo. Obrigado.

Levam a Rainha em um carro motorizado branco com teto. A cena que me vem na mente é ela descendo do carro. Mas, uma coisa que eu reparei é que ela não deixava ser levada por ninguém. Ela confiava em si, em seu tato, mesmo aos 91 anos. Descendo do carro, é agraciada pelos seus

guardas. Pegam-na pela mão e a coloca para sentir o peso do chão. A Rainha sabia - o seu chão era firme; e ela também.

Seus sapatinhos fofos, fechados em um cetim, sem nenhum brilho artificial, apenas o tecido mesmo. Sim, ela confiava nos seus sapatos. Passando agora para a calçada. Como de costume, estava ali um tapete vermelho estendido até o lugar da cerimônia.

Acho incrível, Senhor. Apesar de frágil, ela confiava em suas pernas, em seu tato. Caminhava. Caminhava muito lentamente, sem medo de tropeçar. Ela confiava em Deus.

Foram primeiro para a cerimônia de corpo presente. Os cânticos, eram gregorianos e angelicais. Na minha vida, nunca tinha escutado as vozes de humanos como aquelas parecidas com os anjos. Cantavam louvores a Deus.

O olhar da Rainha era cabisbaixo, em sinal de respeito e reverência. Quanta dor, meu Deus, perdeste o amor de sua vida, Philip. O amor de toda a sua vida! Quantos momentos ela deve ter vivido com ele naquele castelo. O olhar da Rainha, mesmo com a cabeça baixa, era sobrenatural. Ela, no seu íntimo, sentia a presença viva de seu amado esposo. Como eu e muitos ali também sentiam.

O seu esposo estava com Deus, mas também estava com ela, mesmo após o seu falecimento.

Eu sentia, pela TV, a sintonia dela com seu esposo. No momento, a Rainha não quis a aparência de jóias ou coisas de valor. Ela escolheu um vestido simples, meio rosado e com aquelas sapatilhas de costume, para fixar melhor os seus pés no chão.

Os príncipes William e Harris também muitos cabisbaixos, também em sinal de respeito e reverência. Tristes porque a sua avó agora viverá o reinado sem o seu amor. Como deve ter sido difícil para ela. Eles dois se amavam, os dois agora eram idosos, e nenhum deles saberia o que o destino reservou para eles.

Sinto agora o companheirismo de ambos. O amor dedicado a um, bem como ao outro.

Após os louvores a Deus e aos anjos, o corpo arquetipicamente de seu amado esposo é levado para um saguão onde fica horas a fio. O silêncio, neste momento, é tudo! Não dava nem para ouvir a respiração dos seus guardas; que estavam ali para, acima de tudo, proteger o corpo de seu esposo.

Como todos os funerais, de minha avó Nenê e meu avô Netinho, eu sentia a presença viva deles e eu acho, com toda a certeza, que a Rainha também sentia este sentimento de pertencimento com o seu marido. Talvez, seja por isto que o verdadeiro amor supera até a morte! Pois, amar não tem haver com a morte, mas com o amor da eternidade.

Talvez, ainda, a Rainha tenha sentido o homem eterno que o seu esposo foi para ela. Um homem para ela, acima de tudo, cordial!

O silêncio no saguão era absoluto, parece que para dar passagem ao Absoluto de Deus. Sim, Philip seria sim recebido nos braços do Pai, Deus.

O silêncio era tão tamanho que abriria sim a porta da eternidade para ele. As histórias das rainhas e dos reis contam isto.

Philip, não perdeu a riqueza, e ele bem sabia disto. Philip não mais verá a sua esposa, a Rainha.

Na cerimônia, vi a Rainha chorar algumas vezes onde, em sua mão já escurecida, guardava para si um lenço de seda branco bem fino. Tuas lágrimas eram como pérolas derramadas em um fino e transparente cetim que molhava o véu. Eram lágrimas delicadas, lágrimas de saudade.

A Rainha sentia dor, a dor da saudade!

Após a sonoridade dos cânticos angelicais, vem o silêncio... Assim como a Natureza é silenciosa em si. Os raios do Sol iluminavam pelas frestas das janelas aquele saguão. Um silêncio iluminado. As roupas dos soldados eram o reflexo daquela bela e silenciosa luminosidade.

Eu sentia, de coração, aquela dor da Rainha. Eu sentia uma sintonia eu e ela. Minha dor perto da dela está muito longe de serem iguais. Mas, eu me senti comovido por ela já está em uma certa idade. O quão difícil não foi para ela, a morte de seu amado.

Somos seres de espiritualidade e o que ocorreu ali comigo foi o espelho de uma alma que, apesar de jovial, respeita os idosos.

O caixão era fechado afim de proteger o corpo. E foi assim, horas a fio durante dias em um profundo e total silêncio. Tudo preparado com total amor, segurança e respeito. E assim foi a minha memória sobre este acontecimento.

Não sigo uma cronologia, pois, a minha mente é, no momento, incapaz disto. Mas, um outro momento que me comoveu bastante foi a morte trágica da princesa Diana.

Para mim, a princesa Diana foi a mulher mais bela que eu conheci. Começo dizendo que ela, para mim, é como uma mãe.

Princesa Diana, os seus olhos são como esmeralda. A senhora é bela! Tua morte me comoveu muito! Senti na minha pele como estivesse perdendo uma mãe; que dor dolorosa tenha sido para os seus dois filhos, William e Harris, na idade de seus 15 anos.

Princesa Diana, me friso nos olhos da senhora, eles, de verdade, são como esmeraldas.

Quanto carinho destes para seus dois filhos, não é mesmo eterna princesa!? O carinho de uma mãe, de uma verdadeira mãe. Vi, nas filmagens dos documentários, uma mãe pacata, doce,

amiga e companheira de seus filhos. Nunca tenha deixado faltar nada a eles. Vejo na doce Diana o reflexo do amor, a pureza de mãe. Diana é pura.

Agora, choro mais uma vez, e as minhas lágrimas brilham no reflexo da lâmpada daqui do quarto de minha mãe. Senti e sinto muitas vezes na minha vida, a presença de Diana. Sua presença maternal. Os olhos de minha mãe Eliana são também como esmeraldas. Verdes. Eliana-Diana.

Senhor, às vezes, sinto o toque suave de minha mãe e isto me faz recordar Diana. O quanto aquela bela mulher estendeu os teus belos braços para os seus filhos. Às vezes, me sinto abraçado por Diana. É algo sobrenatural!

Assisti cenas de seu casamento. Ela vestida naquele véu branco com um tecido bastante fino, parecia mesmo uma princesa. Ela foi uma princesa. O véu de noiva cobria a sua face, dando contorno ao seu belo e delicado rosto. O branco do véu cintilava a luz dos teus belos olhos. Diana era uma esmeralda. Uma esmeralda que não precisava polir.

A tua jovialidade de moça guardava mãos transparentes, vivas e iluminadas. Era uma moça, uma jovem mãe.

Assisti algumas cenas do documentário porque minha mãe assistia. Não sou de assistir TV, mas tem algo interessante na vida dos reis e das rainhas. Nestas cenas, assisti Diana brincando com seus dois filhos em um dos jardins do castelo. A sua força maternal era incrível!

Se os teus olhos eram verde-esmeralda, imagina o teu sorriso. Vejo em minha mente o lampejo de seu sorriso brincando com seus filhos. A alegria que despertava no encontro deles três. William, mais velho, e Harris, algum tempo mais novo, sentiram a dor de perder uma mãe; uma mãe como Diana. Era tudo para eles; o céu e a terra.

Ahhh doce Diana, eu também queria ter te conhecido.

Sua morte foi trágica. Os noticiários, as manchetes diziam - “Morte trágica da princesa Diana”. Aquilo me doeu, por que como pode uma mãe bela daquela; com olhos de esmeralda, morrer assim tão de repente.

Eu me compadeço, de coração, junto aos meninos William e Harris. Como é chato, ó meu Deus, perder aquela que nos gerou. Aquela que carregou nós no ventre, que nos abraçou nos momentos de tristeza e nos cobriu na horas de sono.

Princesa Diana, o Teu nome estará sempre preservado.

Era um amor tamanho com aqueles dois meninos. O seu braço direito e o seu braço esquerdo. Diana carregava eles e os dois meninos carregavam ela. Trocavam olhares e os meninos nunca esqueciam do bem precioso que estava bem na frente deles.

Diana não precisava de pérolas, apesar de usá-las. Diana era a própria pérola. E os seus dois meninos, os lapidadores. Acontece que sua morte física, por ser física, deixou William e Harris, como crianças, sós no mundo. Quando agora a sua mãe seria a sua avó, a *Rainha Elisabeth*.

Sigo, agora, ao meu sentimento fraterno e humano sobre a morte natural da *Rainha Elisabeth*.

A Rainha. Sim, ela pode ser chamada de “A Rainha”. Mas, retirando a sua coroa cravejada de diamantes, ela é Elisabeth. Que mulher forte, humana, quanto seio maternal para criar sozinha dois jovens órfãos. Esta foi a vida de Elisabeth. Talvez, a maior missão dela seja o amor doado à William e Harris na ausência da presença física da mãe.

Neste momento, Elisabeth era vó e mãe, ao mesmo tempo, a um só tempo. Sinto também que, tanto William, quanto Harris, sentiam a presença espiritual de sua mãe. Elisabeth também.

William e Harris, ia crescendo na ausência física da mãe, mas na presença física de sua avó.

Jovens adolescentes que eram; carregavam a marca da perda de sua mãe, mas fortalecidos o tempo todo pelo seu braço direito, Elisabeth.

Elisabeth, como vó, carregava também, junto com os meninos, o espírito de Diana. Ao vê-los, eu sentia, como os três, que víamos também Diana. O seu doce espírito, a fé de uma mãe que sempre acreditou em seus filhos!

E, acredito, que até hoje seja assim. A lembrança viva de Diana, e a lembrança viva de sua avó, Elisabeth.

Desde muito tempo, eu via na Rainha, o espelho de minha avó, Jandira.

Minha vó é também uma rainha. O espelho vivo e transparente de minha avó era o espelho vivo e transparente da Rainha. Parece que as duas se comunicavam, não sei, mas sinto que poderia ser por telepatia. Minha avó aqui em Lagarto, e a Rainha em Londres.

Certa vez, minha avó me comunicou do falecimento da Rainha. Eu já estava sabendo. Ela, então, me disse: “a Rainha morreu!!”.

Deus levou a Rainha, Deus levou Elisabeth. Porque Deus levastes não o corpo material; Deus levastes somente o teu espírito.

A sua história é eterna. Suas boas ações são eternas, inesquecíveis, como Rainha, e como Elisabeth.

Como, Deus, um reinado de muitas décadas (?) O maior entre eles. As ajudas humanitárias de Diana e da Rainha. Há uma riqueza nelas, Senhor, que Tu sabes.

Então, a Rainha veio a falecer.

A primeira sensação que eu tive foi “nunca mais irei ver a Rainha”. Nunca mais irei ver a minha vó. Mas, graças a Deus, eu tenho uma rainha ainda aqui, Jandira.

No momento, o meu chão caiu. Senhor, era como se estivesse perdendo uma parte preciosa do meu ser e da minha alma. Eu tinha sintonia com a Rainha. A sintonia.

Fico pensando no coração frágil de ambas. Da docilidade que foi Elisabeth, e da docilidade que é minha avó Jandira. Eu vou escrevendo tais coisas, e é como se ambas estivessem vindo - uma em espírito e - outra - em carne e osso.

Eu gosto de falar sim da Rainha porque ela foi, para mim, como uma vó, mesmo de muito longe. Na minha vida, eu me espelhei nelas duas, Elisabeth e Jandira. A mulher, o ser-idoso significa “fragilidade”. E elas duas apesar de frageis; são doces.

Eu sinto que o meu dever como neto de minha avó vem se cumprindo, graças a Deus.

E, aqui, faço uma pausa muito especial para dizer somente uma coisa - “eu sempre tratei minha avó Jandira como uma Rainha e todas as mulheres idosas, sobretudo, de minha família. É como falei bem antes - quando estamos envelhecendo, vem a fragilidade; a transparência da fragilidade; e as senhoras idosas têm, juntas, que aprender com o amor à fragilidade. Vestes a diferença de uma criança para uma pessoa idosa. É que a criança é inocente e forte, já o idoso é fraco e inteligente.

Mas, a Rainha e Jandira têm algo muito comum, que merece os meus aplausos - nunca esconder-se ou baixar a cabeça para a fragilidade de ser apenas idosa. A feição, o gesto, o brinco na orelha, a sapatilha, a aliança, o cabelo enrolado, o rosto, a face, os olhos - tudo isto em minha vó Jandira recorda a Rainha Elisabeth.

Mas, o que me comove mesmo, repito, é a força de superação de ambas, o senso de responsabilidade, o amor maternal. Não podemos esquecer que Elisabeth e Janda são mães, foram mães; acho que este seio maternal delas duas que a envolvem até hoje.

Mas, eu agora, preciso falar mais do meu sentimento para com a Rainha do que agora falar de minha avó Jandira. É que há ainda algumas poucas páginas em branco e torna-se preciso preenchê-las ao toque suave da tinta que vai sendo preenchido pelo toque suave do meu sentimento para com a Rainha.

Vamos, agora, falar de cada uma daquelas características acima.

A feição.

Vovó Jandira tem uma feição arredondada, um rosto oval, um pouco avermelhado, pobre mulher, não pode tomar muito Sol, pois a pele pode queimar. Neste rosto redondo, gosta de apenas um pó de maquiagem nas aréolas de suas bochechas, dando um tom avermelhado e elegante e um leve batom só para realçar um pouco mais os seus belos lábios que são finos; muito bem desenhados os quais tais lábios só falam o que é preciso no momento falar.

As bochechas de minha vó se mesclam às bochechas da Rainha. Ambas avermelhadas. A feição de uma é a feição da outra. O aspecto especial é para o tom vermelho de suas bochechas,

parece que o precioso sangue de suas bochechas concentra todo o fluxo de bombeamento do sangue do seu organismo. Talvez, o pó em sua região seja para destacar ainda mais a potência avermelhada de suas bochechas. Suas bochechas parecem dois grandes belos morangos - o da Rainha - e - o de minha vó Janda.

Vou tecendo estas palavras com o maior cuidado e respeito para com elas e, perdoa-me, se caso às vezes errar.

O gesto.

O gesto é um mundo. Aqui, me referirei apenas ao gesto de portar uma só muleta. Sim, senhor, porque elas são frageis. A porcelana branca mais frágil que possa existir no mundo, são elas duas. É por isso que usam uma muleta para sustentar o peso de seus dois corpos. Ambas, com o peso das costas se inclinam em uma só muleta. Meio inclinadas e também com baixa visão, tateiam com maestria o mundo. São andorinhas que ainda não aprenderam a voar e, por isto, ainda no chão, voam com uma só muletinha.

O que eu friso de ambas é a ausência do medo de cair. Elas inclinam a cabeça para frente como se acreditastes que jamais irão cair. Elas são fortes e também combatentes. A única muleta é feita de madeira maciça em um tom pastel com algumas linhas escuras no tom preto e marrom.

Contando isto, lembrei-me de minha Tia Juraci, ela também usa apenas uma só muleta neste mesmo tom pastel, e também se inclina para não cair.

As sapatilhas no alcance do chão fixam as duas perninhas e a muleta faz todo o trabalho de orientação. Com a muleta também, elas indicam e falam, comunicam para onde deve agora ir. São sagazes e perspicazes.

Numa aparição da Rainha, eu via ela com sua muleta. A muleta era o seu mundo e o mundo era a Rainha. Porque a muleta, para ela, a sustentava; a tornava, por excelência, Rainha.

Ela fixava-a no chão, às vezes, tremia, natural, mas não tinha medo de cair. Que bela força. Chegado a certa idade e com muleta, Elisabeth era ainda Elisabeth. Apesar de Rainha, ela sabia, em seu íntimo, que era Elisabeth.

(Amigo leitor, vou escrevendo e a brisa do vento toca suave minhas mãos, me fazendo recordar ainda mais dela).

Fico pensando o que se passava na cabeça de Elisabeth quando esta tinha completado 90 anos. Eu nunca saberia responder, Rainha. Talvez, a fragilidade humana de não ser mais a jovem Elisabeth; talvez também de não ter mais o seu esposo, Philip, e ficar vivendo o tempo que a resta com seus animaizinhos de estimação. William, seu neto, já era um homem, Harris também, e maduros. Na jovialidade de sua maturidade.

O brinco na orelha.

O brinco é outro toque suave e muito especial. Um brinco de pérola lilás como elas gostam e ao redor pequenos cristais de diamante. Elas eram de verdade valiosas!! O tom do ouro maciço revestia a aréola de suas orelhas. Tal brinco brilhara, mas somente quando o belo Sol de Deus deixara brilhar. Minha avó Jandira também gosta do tom suave destes brincos. Um brinco, um pó no rosto e um batom. Estas são Elisabeth e Janda.

Tais brincos deixavam valioso o seu rosto como duas pérolas; como duas almas.

A sapatilha.

A sapatilha era em um tom preto e mais para marrom. Era a sapatilha que as carregava. Escondia as suas belas unhas pintadas em um lilás bem suave. Seus pés envelhecidos com a pele já enrijecida, mostrando suas escuras veias. As sapatilhas escondiam isto. Escondiam e faziam-nas esquecer de sua fragilidade. O amor para com as sapatilhas, o céu e a terra.

Lembro-me, certa vez, de ajudar a calçar as sapatilhas de minha avó. Um pé tão delicado Senhor, tão macio, tão sublime. Eu via as cutículas à mostra por entre e no interior das unhas lilás suave. No momento que eu a calçava era como se a alegria e a proteção divinas entrasse. Era uma sintonia. Mãe-Vó-Neto.

Ia ajeitando o seu pézinho para que coubesse firmemente na sapatilha. Tamanho 34.

A sapatilha combinara com a muleta para mostrar e simbolizar a sustentação do chão.

Elisabeth e Janda, Janda e Elisabeth naquelas sapatilhas.

A aliança.

A aliança representaria para ambas um amor de um companheiro que se foi.

A aliança representaria a presença do ente querido. Philip (Elisabeth) e vovô Netinho (Jandira).

Meu Senhor, era como se a aliança fosse a presença viva e real de ambos. Que somente Elisabeth e Janda saberão dizer.

Minha querida e amada vó guardaste a aliança por muito tempo; no seio de seus dedinhos escurecidos. O amor de seu ente amado e querido, vovó Netinho, a fez usá-la. A dor da partida. A dor do adeus, de um homem que tratastes também como a sua Rainha. Jandira e Netinho. Meus pais-avós.

E, aqui, preciso, Senhor meu Deus, falar um pouco deles dois, destas duas almas.

Vovô Netinho em seu bar, minha vó, em sua cozinha, na vida!

Vovó acordava às 4:00 hrs da manhã para fazer bolos, doces de leite, salgados, sucos, café e outras coisas mais. Vovó era uma sábia cozinheira. Alimentou de seu ventre centenas de pessoas. O seu bolo cheirava, como se cheira uma linda flor. Enquanto meu avô Netinho ficara no bar, atendendo os clientes. A vida deles dois era essa: criaste três homens e duas meninas.

O bolo de minha avó era divino. Parecia um pão do céu.

O seu bolo de leite era de um contorno muito crocante, que só ela sabia fazer assim. O bolo, cheirava muito ao leite - um bolo maternal O jeito, o teu gesto, a paciência... Tudo isto fez com que o bolo de minha vó fosse o mais famoso. Acho que isto se deve ao fato de que vovó tinha paciência e amor ao fazer seus bolos. Tinha uma secretária que a ajudava com as coisas mais brutas e de difícil manejo. Era um cuidado....

Meu avô recebia os clientes, no bar chamado por ele carinhosamente de “Meu cantinho”. Era um cantinho dele; seu bar era a sua vida!

Vovó, então, guardara a aliança onde para sempre ela lembraria do amor de sua vida.

O cabelo enrolado.

Cabelos esbranquiçados,, meio branco, meio preto. Cabelos que caem, que se esticam e se desprendem. Finas linhas esbranquiçadas que, juntas, dão o contorno da face de Janda e Elisabeth. O tom quando uma mão encontra os seus cabelos brancos é tão suave que chega a ser de um veludo branco. As aréolas de seus finos cabelos enrolados representa a aréola divina dos anjos. Janda e Elisabeth são anjos.

O mesmo cuidado do colocar a coroa de diamantes no rosto de Elisabeth é o mesmo quando se coloca a tiara com pedrinhas de cristais na cabeça de Janda. Tudo é uma perfeita sintonia de ambas.

Os cabelos brancos enrolados representam a doce suavidade da vida como um suave novelo de lã que vai enrolando todas as linhas daquele fino cabelo.

Lembro-me de minha avó Jandira pedir para eu pentear os seus doces cabelos. Quase todos os dias, aqui em casa, eu fazia isto para ela. Lembro-me que, no toque, eu sentia como se fosse algodão. E o cheiro perfumado que viria de sua cabeça. Um belo perfume quando uma flor brota e abre.

O rosto.

O rosto de ambas lembra Maria, a escolhida.

As suas faces carregam toda a dor de uma vida. Carregam também um mistério que somente ambas sabem o que é. Como mães, carregam também a dor de seus filhos. Nas suas faces, é possível ver o reflexo da fragilidade da vida, da vida humana...

A vida pode ser bela, mas também é dolorosa.

Janda e Elisabeth são exemplos de mães dedicadas, acima de tudo, dedicadas.

A dedicação está no rosto delas. Apesar da suavidade, existe dor.

E, por fim, os olhos.

Senhor, meu Deus, não tenho capacidade para dizer alguma coisa sobre os olhos destas duas moças. Poderia dizer somente que eles refletem a luz do teu espírito, tão somente. Nada mais.

Como enunciado, finalizo esta minha narrativa com o meu olhar sobre o funeral da *Rainha Elisabeth II*.

Deste triste momento, o que primeiro vem à minha mente é o absoluto cuidado dos guardas do castelo ao carregarem o caixão, feito totalmente de chumbo. O absoluto cuidado ao tocar, com a mão, o caixão. Aquele absoluto silêncio, aquele absoluto silêncio...

Os guardas de Windllenton ficavam absolutamente congelados, paralisados, horas a fio.

O ar do castelo, do saguão, era iluminado pelos belos raios do sol, animando e dando vida ao ambiente.

Preparaste o corpo da Rainha no mais profundo cuidado.

Durante a cerimônia, todos calados. Cada um ia ali mais perto sentir o espírito vivo da Rainha, de uma mulher que dedicou a sua vida inteira para o bem. Uma mulher de honra, uma grande mãe; amiga de todos e simplesmente dedicada.

Em um momento da cerimônia, só ouviam o silêncio da melodia dos pássaros do castelo.

Como ali abristes a porta para a eternidade estaria então explicado o profundo e absoluto silêncio.

A minha espiritualidade com a Rainha até hoje é de uma sintonia forte graças a Deus.

Às vezes, no mais profundo de mim, sinto que a Rainha acordou.

Talvez, as mãos geladas de minha avó Jandira signifiquem isto.

O anjo no centro do castelo Windllenton.

Aquele anjo é sobrenatural. Uma grande estátua que representa o guerreiro de luz.

Era o anjo da Rainha.

Paz...
